

MAZLUMA ASQAROVA - YETUK TILSHUNOS, MEHRIBON USTOZ

Jumashov Davlatyor

Fan va texnologiyalar universiteti Tillar kafedrası katta o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15371924>

***Annotatsiya.** ushbu maqolada professor Mazluma Asqarovaning hayot va ilm yo'liga oid ma'lumotlar berilgan. Maqolada professor Mazluma Asqarovaning ilmiy ishlari va o'zbek tilshunosligiga qo'shgan ulkan hissasiga alohida e'tibor qaratilgan.*

***Kalit so'zlar:** fan arbobi, ravishdosh, qo'shma gap, qiyosiy, leksik ma'no, gap, bog'lovchi, tilshunos, til birligi.*

***Annotation.** in this article, information about the way of life and science of professor Mazluma Askarova is given. The article focuses on the scientific work of professor Mazluma Askarova and her great contribution to Uzbek linguistics.*

***Keywords:** science figure, participle, paraphrase, comparative, lexical meaning, sentence, conjunction, lingust, language unit.*

O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan fan arbobi, Rossiya Federatsiyasi Ta'lim Akademiyasining xorijiy akademigi, filologiya fanlari doktori, professor Mazluma Asqarovaning hayot yo'li yangi asr tilshunos olimu olimalariga ibrat qilsa arzigulik olima ayol timsolini tavsiflash. Mazkur maqola olimaning 100 yilligiga bag'ishlanadi.

O'zbek tilshunosligining XX asr tarixini Abdurauf Fitrat, G'ozim Olim Yunusov, A.K.Borovkov, A.G'ulomov, F.Abdullayev, V.V.Reshetov, Sh.Sh.Shoabdurahmonov, G.A.Abdurahmonov, Sh.U.Rahmatullayev, Saidzoda Usmonov, A.Hojiyev, A.Rustamov, A.Abduazizov, M.Mirtojiyev, A.Nurmonov, N.Mahmudov, E.Begmatov, H.Ne'matov, H.Dadaboyev, S.Karimov kabi zabardast olimlarsiz tasavvur qilish qiyin. Shular qatorida professor Mazluma Asqarovaning ham salmoqli o'rni bor.

M.A.Asqarovaning tilshunoslikdagi faoliyati asosan XX asrning 2-yarmi va XXI asr boshlariga to'g'ri keladi. Bu davrda M.Asqarovaning tilshunoslikdagi ilmiy faoliyati, ilmiy darajali tilshunos kadrlarni tayyorlashdagi ustozlik maqomi, o'rta va oliy o'quv yurtlaridagi pedagogik faoliyati hamda ijtimoiy ishlardagi yutuqlarini aytib o'tish o'rinli.

M.A.Asqarova 1951-yilda taniqli turkolog professor A.K.Borovkov rahbarligida «Hozirgi zamon o'zbek tilida ravishdoshlar» mavzusida nomzodlik dissertatsiyasini, 1963-yilda esa «Hozirgi o'zbek tilida ergashish formalari va ergash gaplarning tiplari» mavzusida doktorlik dissertatsiyasini muvaffaqiyatli himoya qildi. Shundan boshlab u qo'shma gap sintaksisi, ayniqsa, ergashgan qo'shma gap muammolari bilan bog'liq qator tadqiqotlarni amalga oshirdi: «Bog'lovchisiz bog'langan qo'shma gaplar» (1955), «O kriteriyax pridatochnix prilojeniy v uzbekskom yazike» (1956), «Sabab va maqsad ergash gapli qo'shma gaplar» (1957), «Aniqlovchi ergash gaplar» (1959), «Hozirgi zamon o'zbek tilida qo'shma gaplar» (1960), «Qo'shma gapning ko'chirma gapli turi haqida» (1961), «Bog'lovchi-yuklamlar haqida» (1962), «Ayrin ergashtiruvchi bog'lovchilarning gapdagi roli haqida» (1962), «Hozirgi o'zbek tilida qo'shma gapning ba'zi masalalariga doir» (1962), «Sposobi podchineniya i tipi pridatochnix predlojeniy v sovremennom uzbekskom yazike» (1963), «K voprosu o pridatochnix predlojeniyax v uzbekskom yazike» (1963), «Qo'shma gap qismlarning bog'lovchilar orqali

birikishi» (1963), «Ergash qo'shma gaplarning sintaktik sinonimikasi» (1963), «Ko'chirma gap qo'shma gapning bir turi sifatida» (1964), «Nisbiy so'z va izohlanuvchi so'zlarning ergashgan qo'shma gap komponentlarini birlashtirishdagi roli» (1965), «Hozirgi o'zbek tilida ergashish formalari va ergash gaplar» (1966) kabi monografiya va maqollari ana shu izlanishlarning maxsuli bo'ldi. Ma'lumki, o'sha yillarda o'zbek tilidagi qo'shma gaplarning tabiati hali yetarli darajada o'rganilmagan, shu sababli ergashish formalarining tabiati ham to'liq va aniq hal etilmagan edi, shu sababli ergash gaplar chegarasini aniqlash, ularni to'g'ri tasniflash masalalarida ham muammoli jihatlar anchagina uchrab turardi. Mazluma Asqarovaning yuqorida nomlari qayd etilgan ishlarida qo'shma gaplarning turlari qatorida oraliq tipdagi qo'shma gaplar mavjudligi alohida ta'kidlanadi, bu tipdagi qo'shma gaplar bog'lovchining yoki umuman yordamchilarning ishlatilishi yoxud ishlatilamasligidan qat'iy nazar, bog'langan va ergashgan qo'shma gap oralig'idagi konstruksiyalardan iborat bo'lishi aytiladi: 1) oraliq gaplarning yordamchisiz turi; 2) oraliq qo'shma gaplarning yordamchili turi kabi. M. Asqarova tadqiqotlarining jiddiy yutuqlaridan yana biri shundaki, ularda ergashish formalarining sodda va qo'shma gaplardagi turli-tuman xususiyatlariga tayangan holda ergash gaplarini belgilash mezonlari ishlab chiqildi, shu asosda ergash gaplarni belgilash mezonlari ishlab chikiladi, shu asosda ergash gaplarning ilmiy jihatdan ancha izchil va mukammal tasnifi yaratiladi: ega ergash gapli qo'shma gap, kesim ergash gapli qo'shma gap, to'ldiruvchi ergash gapli qo'shma gap, aniqlovchi ergash gapli qo'shma gap, xolat ergash gapli qo'shma gap, ravish ergash gapli qo'shma gap, ulchov-daraja ergash gapli qo'shma gap, chogishtirish-o'xshatish ergash gapli qo'shma gap, payt ergash gapli qo'shma gap, maqsad ergash gapli qo'shma gap, shart ergash gapli qo'shma gap, natija ergash gapli qo'shma gap haqidagi ma'lumotlar ana shu tasnifning mazmuni tashkil etildi.

Shuni alohida takidlash kerakki, Mazluma opa Asqarova faqat o'zbek tili sintaksisi muammolari bilan cheklanib qolmay, turkiy tillar sintaksisining muhim va munozarali masalariga ham munosabat bildirib kelgan: uning Ufa (1966), Leningrad (1961), Moskva (1964), Olma-ota (1963, 1983) va Bishkek (1962) shaharlarida o'tkazilgan xalqaro va mahalliy ilmiy anjumanlarda o'qigan ma'ruzalari ayni shu masalalarga bag'ishlangan.

1963-yilda olimaning doktorlik dissertatsiyasiga opponentlik qilgan taniqli turkolog Ye.I. Ubryatova (Moskva) mazkur ishga yuqori baho berib, «M.A.Asqarova dunyo turkologiyasidan oltin fondidan o'rin oladigan ish yaratgan», degan edi. Mazkur dissertatsiya asosida yozilgan «Hozirgi o'zbek tilida ergashish formalari va ergash gaplar» (1966) monografiyasining AQSHdagi Garvard universiteti qator turkshunoslarning M.A. Asqarova ijodiga qiziqish bilan qarab kelayotganligiga ham prof. Ye.I. Ubryatovanning o'zbek olimasi ishini juda to'g'ri baholaganligidan guvoh beradi.

M.A.Asqarovaning ilmiy darajali tilshunos kadrlar tayyorlashdagi xizmatlari ham alohida e'tiborga loyiq: olimaning rahbarligida 30 dan ortiq fan nomzodi tayyorlagan, u 10 dan ortik doktorantga yaqindan yordam bergan, yana bir qator dissertatsiyalarning himoyasida rasmiy opponent sifatida (sobiq Ittifoqning turli Respublikalaridagi nufuzli himoya kengashlarida) ishtirok etgan. Olimaning shogirdlari hozirgi kunda nafaqat Toshkentdagi, balki O'zbekistonning barcha viloyatlardagi, shuningdek, qo'shni davlatlardagi oliy ta'lim muassasalarida ilmiy tadqiqot institutlarida samarali mehnat qilib kelmoqda.

Mazluma Asqarovaning faoliyati uning o'rta va oliy o'quv yurtlaridagi xizmatlari bilan belgilanadi: u qariyb 70 yil davomida Nizomiy nomidagi Toshkent davlat Pedagogika universitetining (sobiq Pedagogika institutining) o'zbek tilshunosligi kafedrasida o'qituvchi,

dotsent, professor va kafedra mudiri lavozimlarida xizmat qildi: talabalar, magistrlar va aspirantlarga hozirgi o'zbek adabiy tili fanidan ma'ruzalar o'qidi, ularni til haqidagi fanning «sir-asrorlari», ayniqsa, qo'shma gap sintaksisi muammolari bilan tanishtirib bordi, mazkur sohalarga oid darslik va qo'llanmalarning muallifi bo'ldi: «Hozirgi o'zbek adabiy tili. Sintaksis» (universitet va pedagogika institutlarining filologiya fakultetlari uchun darslik, 1961, 1965, 1987, hammuallif), «Hozirgi o'zbek adabiy tili» (1-tom, 1975, hammuallif; 2-tom, 1976, hammuallif), «Hozirgi o'zbek adabiy tili» (1-tom, 1980, hammuallif), «O'zbek tili grammatikasi praktikumi» (1972, 1981, hammuallif) kabi o'quv adabiyotlari fikrimizning dalilidir. Bulardan tashqari, olim o'rta maktab darsliklarining yaratilishida ham faol ishtirok etgan. Uning muallifligi va hammuallifligida quyidagi darsliklar yozilgan: O'zbek tili darsligi (4-sinf uchun, 1970, 1975, 1979, 1980, 1982, 1989, 1990, 1992), O'zbek tili darsligi (7-sinf uchun, 1972), O'zbek tili darsligi (8-sinf uchun, 1982), O'zbek tili darsligi (7-8 sinflar uchun, 1974, 1977, 1981, 1983, 1987, 1991) O'zbek tili (pedagogika bilim yurtlari uchun darslik, 1976, 1989), O'zbek tili darsligi (9-sinf uchun, 1980) va boshqalar shular jumlasidandir.

Ma'lumki, mustaqillik yillarida umumiy o'rta ta'lim maktab mazmunini yangilashga alohida e'tibor berila boshlandi. M.A. Asqarova bu jarayonning boshlanish davrlarida ancha faol qatnashdi. Xususan, V-VIII-IX sinflar uchun yozilgan darsliklarning yangi talablar asosida qayta ishlanishi va nashr etilishda (1993, 1994 yillarda) u faol ishtirok etdi.

M.A. Asqarova uzoq yillar davomida Respublikamizdagi nufuzli ilmiy va himoya kengashlari ishlarida shuningdek, O'zbekiston Oliy va o'rta ta'lim vazirligi (1955-1970), O'zbekiston xalq ta'limi vazirligi (1974-1990) qoshidagi o'zbek filologiyasi o'quv-metodik kengashlari ishlarida faol qatnashgan. Respublika pedagogika institutlari o'zbek filologiyasi muvofiqlashtiruvchi kengashning raisi (1980-1986), O'zbekiston Pedagogika jamiyati «O'zbek tili va adabiyotini o'qitish metodikasi» bo'limining boshlig'i (1984-1990) bo'lgan. Bunday jamoat ishlarida ham u o'zbek tilshunosligi rivojiga o'zining munosib hissasini qo'shib kelgan.

Xulosa tarzida ta'kidlash kerakki, professor Mazluma Asqarovaning tilshunos sifatidagi faoliyati ko'p qirrali va sarmazmun bo'lgan. U bir tomondan, tilning grammatik sathi, ayniqsa, uning sintaktik qurilishi bilan bog'liq fundamental tadqiqotlarni amalga oshirdi, shu bilan o'zbek tilshunosligining ilmiy salohiyati ham yuqoriroq pog'onaga ko'tardi, ikkinchi tomondan esa tilshunos pedagog sifatida malakali kadrlar tayyorlash ishida samarali mehnat qildi. Demak, uning ilmiy va pedagogik faoliyati o'zbek tilshunosligining XX asr tarixida alohida o'rin egallaydi, deyishga barcha asoslar bor. O'zbek tilshunosligining kelajak avlodi professor Mazluma Asqarovaning ilmiy merosi va pedagogik faoliyatini maxsus o'rganib chiqishiga, bu merosning tilshunosligimizdagi o'rni munosib baholashiga umid qilib qolamiz.

Muborak hadislarning birida "Kimki ilm o'rganish niyati bilan qadam bossa, Alloh taolo unga jannat yo'lini oson qilib qo'yadi" deb marhamat qilgan ekan. Mazluma Asqarova ham jannati inson edilar. Hayotiy dunyoda umrini ilm olmoq va ilm o'rgatmoqqa bag'ishlagan piru komil ustozning pokiza ruxlari shod, oxiratlari obod bo'lsin. Ustozning pokiza ruxlari har doim shogirdlar qalbida saqlanadi.